

PRITSHMËRI TË STUDENTËVE SHQIPTARË KUNDREJT TREGUT TE PUNËS

Eralda MITLLARI¹ dhe Prof. Mimoza KASIMATI²

Abstract

Attracting and keeping millennials, presents a sort of challenge for companies in the face of a growing concern for the trend of turnover increase in the early years of employment. This group of employees with their promotion, reward, work flexibility, family-life balance expectations and other peculiar characteristics, presents an addition to the management challenges associated with increased employee diversity in the last 30 years. When they are highly educated, they are more articulated and with expectations that better be taken in consideration by the employees. This paper, presenting results of a field study, shows some work expectations of millennials in Albania and their perception that the private sector is potentially a better employer in those terms.

Key words: students, millennials, employers, demands on employers.

Hyrje

Në çdo periudhë kohore brezi i ri tërheq vëmendjen për ndryshimet e mëdha që sjell në shumë plane: në marrëdhëniet në familje, marrëdhëniet shoqërore, arsimimin dhe aftësitë për punë qëndrime të dallueshme ndaj aspekteve të punësimit, etj. Përfshirja e të rinjve në tregun e punës është një sfidë për të gjithë punëdhënësit, të cilët duhet të akomodojnë dhe të manaxhojnë njëkohësisht disa breza, që kanë karakteristika të ndryshme, në pasqyrim të periudhave kohore në të cilat janë rritur, ngjarjeve historike që kanë përjetuar dhe vlerave që ndajnë (Palese dhe tjerë 2006). Të diplomuarit në vitet e fundit, por edhe ata që pritet të shkojnë në universitete në disa vite që vijnë pas, i përkasin gjeneratës së quajtur “gjenerata Y” (millennials), që ka lindur rreth viteve 1982 deri në 2005 (Strauss & Howe, 2007). Kjo gjeneratë në përgjithësi, diskutohet se ka shumë ndryshime nga gjenerata e *baby boomers* dhe *gjenerata X*, të cilat së bashku përbëjnë sot tregun e punës. Sociologët shqiptarë nuk janë shprehur mjaftueshëm në lidhje me karakteristika tipike të brezave në Shqipëri aq sa të mund të identifikojmë me emër gjeneratat, por kemi arsye të besojmë se të paktën për shkak të hapjes së vendit ndaj globalizimit dhe nën efektin e teknologjisë së informacionit, gjenerata e quajtur *millennials* bart edhe në Shqipëri karakteristika të përafërta me atë të vendeve të tjera të botës. Sipas INSTAT në tremujorin e dytë të vitit 2018, të punësuarit deri në moshën 29 vjec përbëjnë 21,5% të gjithë të punësuarve në Shqipëri. Në vitin 2017 kjo mesatarisht ka qenë 18,4%.

Pavarësisht se të rinjtë e sotëm shpesh shikohen si individualistë, jo besnikë, jo shumë punëtorë, ajo që vlen më shumë është ndërjegjësimi i të gjithë aktorëve që trajtojnë

¹ Zëvendës Drejtore e Burimeve Njerëzore, Union Bank, Kandidate për PhD, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës eraldamitllari@yahoo.com;

² Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës mimozakasimati@feut.edu.al

këtë brez, se ai përbën një pjesë shumë të rëndësishme të tregut të punësi nga pikpamja numerike edhe e specifikave.

Duke kuptuar rëndësinë dhe sfidat, përveç kërkuesve të fushës, edhe vetë kompanitë kanë filluar të ndërmarrin studime për të njohur më mirë gjeneratën e re, karakteristikat dhe kërkesat e tyre, me qëllim manaxhimin më të mirë në tregun e punës. Disa prej karakteristikave, konflikteve të mundshme, dhe motivuesve kryesorë janë përmbledhur në Tabelën 1 nga Schweyer në 2015.

Tabela1. Karakteristikat, konfliktet e mundshme dhe motivuesit kryesorë

Karakteristikat	Konfliktet e mundshme	Motivuesit kryesorë
Të rritur nga "prinder në helikopter"	Të bindur se kanë të drejtë	Pagesa konkurruese
U është thënë që mund të bëhen çfarë ata duan	Kur, ku dhe si puna bëhet nuk ka rëndësi, rezultatet kanë	Trajnimi
Vlerësim dhe feedback i vazhdueshëm pozitiv	Barazia duhet të mbizotërojë mbi hierarkinë	Feedback i detajuar dhe i vazhdueshëm & vlerësim (publik)
Të formuar nga 9/11, botë dixhitale, teknologji, 24/7	Pse? Pse? Pse? Duan shpjegime, nuk duan t'u thuash të bëjnë gjëra pa u treguar arsye	Zhvillim personal
Të formuar nga borxhi studentor, Recesioni i madh	Të paduruar (të hapur për të ndryshime të vazhdueshme, dhe mund ta preferojnë atë)	Punë që ka kuptim
Të orientuar nga karriera, punëtor, të orientuar drejt arritjeve por me balancë	Kur liderët janë të padrejtë, ata janë të mospërfillës dhe nuk pajtohen	T'i shërbejnë komunitetit
Kërkojnë vlerësim, feedback të detajuar		Eskperiencia (udhëtime, ngarkim detyra)
Të orientuar drejt komunitetit (global & lokal)		Kënaqësi
Përzierje punë/jetë personal		Informacion i shpejtë dhe i lirë dixhital & mobile
		Egalitarizëm

Autor: Schweyer, 2015.

Gjenerata Y (e mijëvjeçarit të ri) vlerëson shumë aspektet individualiste të punës, ka pritshmëri realiste për punën e parë dhe pagesën, por kërkon përparim shumë të shpejtë dhe zhvillim të aftësive të reja, duke siguruar edhe një jetë të kënaqshme dhe me kuptim edhe jashtë punës (Eddy S. W. Ng, Schweitzer, Lyons, 2010). Kjo gjeneratë pret shumë sepse atyre kurrë nuk ju është mohuar gjë. Që nga cerdhja e këtij, prindërit, mësuesit, trainerët jua kanë bërë qejfin dhe i kanë bërë të besojnë se janë specialë (Alsop 2009). Nga të lindurit e parë te të fundit të gjeneratës, apo në vite brenda të njëjtit grup mund të ketë edhe ndryshime në kërkesa, ndaj në studime të ndryshme mund të shfaqentiparetë ndryshme si më të rëndësishmit. Në vazhden e studimeve që Deloitte ka bërë në vite, nëstudimin e 2018, rezultoi se pagesa e mirë dhe kultura pozitive ishin faktorët kryesorë në tërheqjen e kësaj gjenerate, ndërsa diversiteti, përfshirja dhe fleksibiliteti ishin faktorët kryesorë të besnikërisë dhe për ta bërë atë të lumtur.

Kultura dhe zhvillimi ekonomik i një vendi kanë rëndësi në theksimin e disa tipareve më shumë se të tjerët, ndaj mund të hamendësohet se jo të gjithë tiparet e përmendur në literaturën botërore, të referuara kryesisht USA-s, mund të jenë njësoj të vlefshëm edhe për gjeneratën shqiptare. Gjithsesi në kushtet e mungesës së literaturës për karakteristika të kësaj gjenerate në Shqipëri, si edhe në kushtet e globalizimit dhe të mobilitetit të fuqisë punëtore, bazohemi gjerësisht në karakteristikat e gjetura në literaturën e huaj, duke mbajtur njëkohësisht në vëmendje edhe disa nga ngjarjet kryesore që kanë ndodhur në Shqipëri në vitet e para të jetës së tyre. Duke menduar që këto ngjarje (që do të përmendim në vijim), kanë ndikim në formimin e individit, supozojmë që ka një sfazim të viteve kur ka lindur gjenerata shqiptare e millennialëve. Karakteristikat e përmendura në literaturën botërore duket se janë më të theksuara te të rinjtë shqiptarë që kanë hyrë në tregun e punës në vitet e fundit, dhe te ata që pritet të hyjnë së shpejti.

Gjenerata shqiptare Y (*millennials*): Të lindurit në vitet e para të kësaj gjenerate i përkasin vitevetë fundit të regjimit komunist në Shqipëri, i cili sigurisht ka patur ndikimin e tij në formësimin e tyre. Ndërsa të lindurit pas vitit 1990, në vitet e fillimit të demokracisë, po rriteshin në një vend në tranzicion, dhe mund të kenë ndjerë pak ose aspak pasojat e regjimit. Në dallim nga prindërit e tyre, që mund t'i përkasin gjeneratës së baby boomers ose Gjeneratës X, të lindurit në vitet e demokracisë jetuan në një kohë kur Shqipëria kishte hapur kufijtë dhe filloi të ekspozohej me ndryshimet që vinin nga jashtë, biznesi privat filloi të lulëzonte dhe të zhvillohej, ata ishin të lirë të zgjidhnin arsimimin dhe punësimin e tyre. Familjet filluan të bëheshin më të vogla dhe prindërit t'i kushton më shumë vëmendje rritjes së mirë të tyre, duke iu dhënë mundësitë që atyre vetë u kishin munguar, si përshembull në ndjekjen e studimeve të larta.

Burimi: INSTAT

Duke parë grafikun, shihet qartë se ka një rritje të numrit të studentëve të regjistruar në universitete, nga viti 1995 deri në vitin 2014. Kjo periudhë kohore përkon edhe hapjen e më shumë universiteteve private për të akomoduar kërkesat në rritje të rinisë për ndjekjen e studimeve universitare dhe pasuniversitare. Pas vitit 2014 ka një rënie

të numrit të të regjistruarve në universitet, e cila sipas INSAT shpjegohet me reformën në arsimin e lartë për mbylljen e univesiteteve private të paakredituara, që nuk ofronin cilësinë e kërkuar, si edhe fokusimit në vitet e fundit te arsimit profesional. Një tjetër arsye për rënie mund të jetë edhe dëshira në rritje për t'u arsimuar në univesitetet jashtë vendit. Pavarësisht rënies së lehtë në vitetet e fundit, në krahasim me vitet e para të demokracisëka një rritje të konsiderueshme të atyre që regjistrohen në universitet, dhe që pas përfundimit të studimeve do të drejtohen drejt tregut të punës me kërkesat e tyre. Harxhimi i viteve shtesë në sistemin arsimor si një mënyrë për të siguruar punësueshmëri është shumë e përdorur në Shqipëri. Ky ka qenë një nga tendencat hit të dekadës së shkuar. Numri i të rinjve me nivel universitar edukimi është trefishuar midis censuseve. Numri i të diplomuarve në 2014 ishte pothuaj sa dyfishi i atyre në 2009. Gjithë ky interes dhe investimet për të bërë sa më shumë vite shkollimi janë karakteristike e *Millenials* shqiptarë. Siç tregojnë edhe gjetjet në literaturë, ka ndryshime në kërkesat e gjeneratës së cilës ata i përkasin krahasuar me të mëparshmet. Po cilat janë kërkesat e studentëve shqiptarë ndaj punëdhënësve në Shqipëri, a duken ato të jenë në të njëjtën linjë me ato të millenials të tjerë në botë, dhe cilat janë sfidat me të cilat do të përballen punëdhënësit në Shqipëri kur të përballen me këtë gjeneratë në tregun e punës? Pjesa në vazhdim diskuton mbi përpjekjen e autoreve për të dhene një përgjigje joshteruese për këtë pyetje.

Metodologjia

Në fokus të këtij studimi ishte gjetja e kërkesave/pritjeve që studentët kanë ndaj tregut të punës nën efektin e disa karakteristikave të brendshme të tyre si punëmarrës specifikë (*millenials*). Në këtë studim është bërë fillimisht një rishikim literature për evidentuar karakteristikat dhe kërkesat ndaj punëdhënësve të gjeneratës Y (*millennials*). Popullata e marrë në studim janë të sapodiplomuar në një prej cikleve bachelor/master dhe studentë që janë në përfundim të studimeve universitare në Universitetin e Tiranës. Instrumenti i kërkimit, një pyetësor me 12 pyetje u ndërtua duke iu referuar gjetjeve të literaturës së marrë në konsideratë e cila i përket viteve 2006-2018. Pyetësorët u shpërndanë dhe u mbledhën në periudhën Korrik – Gusht 2018, përmes emailit, rrjeteve sociale, dhe formave të printuara.

Analiza dhe gjetje

Në këtë seksion është paraqitur një analizë e rezultateve të gjeneruara nga 71 pyetësorët vlefshëm të plotësuar nga të sapodiplomuar ose studentë në përfundim të studimeve të tyre në Universitetin e Tiranës. Pyetësori strukturua në dy pjesë. Pjesa e parë kishte për qëllim të merrte informacion të përgjithshëm lidhur me eksperiencat e tyre të punës, ndërsa pjesa e dytë kishte për qëllim të shihte se si i vlerësojnë ata disa elementë të mjedisit dhe marrëdhënies së punës që dolën nga shikimi i literaturës, qëndrimi që kanë ata ndaj punëdhënësve si edhe perceptimi i tyre mbi sektorin (privat apo publik) që i plotëson më mirë kërkesat e pritshme të tyre. Gjetjet nga këto të dhëna primare, mund të kenë vlerë praktike për punëdhënësit, meqënëse informojnë mbi pritshmëritë e një bashkësie gjithnjë e më të madhe punonjësish.

Eksperincat e punës së studentëve shqiptarë gjatë studimeve

Për të rinjtë “kariera” e edukimit nëpërmjet studimeve formale është procesi kryesor që konkuron angazhimin në aktivitete ekonomike/prodhuese. Afërsisht 51% e personave inaktivë në grupmoshën 15-19 janë jashtë forcës aktive të punës sepse janë të regjistruar në shkolla e kurse trainimi (INSTAT). Tregu i punës për të rinjtë në Shqipëri është sekuencial (sistemi arsimor ofron edukim nëpërmjet librave; eksperiencia e punës bëhet kryesisht pas përfundimit të shkollës) (Hackaj 2015). Nga rezultatet e pyetësorëve doli se vetëm 41% e të anketuarve janë në një marrëdhënie pune për momentin me një kohëzgjatje mesatarisht prej 6 muajsh, ndërsa 57% e atyre që nuk janë aktualisht në marrëdhënie pune nuk kanë pasur një ekspercencë të mëparshme e cila të ketë zgjatur më shumë se 3 muaj. 93% e atyre që janë në një marrëdhënie pune, janë të punësuar në sektorin privat, që tregon se ky sektor ofron ndjeshëm më shumë mundësi për studentët, në krahasim me sektorin publik, të paktën në hapat e para. Për shkak të mungesës së statistikave të mëparshme që referohen të njëjtës popullatë, nuk mund të bëhet një krahasim dhe analizë e saktë se si ka ndryshuar në vite përfshirja në marrëdhënie pune e studentëve, por referuar eksperiencës së autorëve me studentë kryesisht në Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti i Tiranës, dhe mepunëkërkuës, duket se ka një tendencë në rritje për eksperiencia pune të studentëve gjatë kohës së studimeve të larta. Kjo mund të shpjegohet si me nevojën për të ardhura financiare, edhe me dëshirën për të krijuar eksperiencia pune. 59% e studentëve të anketuar kanë treguar se ata kanë kryer punë vullnetare (pa pagesë).

Kërkesat e studentëve kundrejt punëdhënësve

Studentët dhe të diplomuarit u pyetën për rëndësinë që kanë në zgjedhjen e punëdhënësit, mundësitë e ofruara prej tij për: a) trajnimin, b) mundësi për promovim, c) shpërblime financiare, ç) fleksibilitet në orët e punës, d) vlerësim nga drejtuesit, dh) përdorimi i teknologjive të reja, e) përdorimi i mediave sociale, dhe) balancim punë/jetë personale. Rëndësia u vlerësua duke përdorur shkallët Likert, nga 1 në 5, ku 1 nënkupton aspak e rëndësishme dhe 5 shumë e rëndësishme. Rezultatet e studimit, sipas rëndësisë që morën faktorët e mësipërm, mund të ndahen në dy kategori: pritshmëri qëduken si më pak të rëndësishme dhe pritshmëri të rëndësishme në vendimmarrjen për punëdhënësin që do zgjedhin.

Faktorët më pak të vlerësuar

Të punuarit nga shtëpia: Vlerësimet për këtë element janë përqëndruar thuhet në mënyrë të barabartë midis niveleve “pak e rëndësishme” deri te “e rëndësishme”, me një total prej 82% (28% pak e rëndësishme, 26% mesatarish e rëndësishme, 28% e rëndësishme). Ndërsa pjesa tjetër e kanë vlerësuar 10% si aspak të rëndësishme, dhe 8% shumë të rëndësishme. Kjo shpërndarje, me përgjigje të përziera, mund të shpjegohet me faktin se të punuarit nga shtëpia nuk është shumë e përdorur në Shqipëri, por edhe se studentët fillimisht kanë nevojë të prekin ambientet e punës, të kenë ndjesinë e vetes në mjedis e në mardhënie; si dhe nuk kanë detyrime familjare, që t’i shtrëngojnë për punë nga shtëpia. Një arsytet i fundit, mund të jenë edhe

distanca e vogla shtëpi punë që normalisht egzistojnë në qytetet shqiptare, për të cilat individit nuk merr ngarkesa e kosto në kohë, energji, para për transport, etj.

Lejimi i përdorimit të mediave sociale gjatë orëve të punës: Rezultatet treguan se ky ishte faktori më pak i rëndësishëm nga të gjithë faktorët e përfshirë në pyetësor. Vetëm 23% e studentëve e vlerësuan atë si të rëndësishëm ose shumë të rëndësishëm në zgjedhjen e punëdhënësit, me një përqindje thuajse të barabartë në të dy këto shkallë. Duke konsideruar përdorimin e madh të mediave sociale në ditët e sotme për argëtim dhe marrjen e informacioneve të ndryshme nëpërmjet tyre, përdorimin e lartë të telefonave celularë në ambientet e punës si edhe gjatë orëve të mësimi nga studentët, jemi të prirur të dyshojmë për sinqeritetin në përgjigje. Megjithatë, vërtetësia e këtyre rezultateve mund të shpjegohet me faktin që ky element mund të mos jetë i rëndësishëm kur vlerësohet midis elementëve të tjerë, dhe kur diskutohet zgjedhja e punëdhënësit.

Faktorët më të vlerësuar

Mundësitë për promovim rezultoi të ishte faktori më i vlerësuar nga të gjithë, ku 66% e studentëve i konsiderojnë mundësitë e ofruara për promovim shumë të rëndësishme, dhe 30% të rëndësishme. Koha mesatare që të anketuarit do të prisnin për promovim është 1 vit e 5 muaj, por pjesa më e madhe e tyre (63%) rezultoi të kishte kërkesë për promovim brenda 1 viti. Në politikat e tyre, zakonisht kompanitë parashikojnë një vit si një periudhë *minimale* për promovim ose transferime paralele të punonjësve të tyre. Kërkesa e shpejtë për promovim, krahasuar me atë që mund të ofrojnë kompanitë, provon që kjo bashkësi mban karakteristikën tipike të milenialëve që është padurimi. Literatura e nxjerr këtë karakteristikë bazuar në mjedise joshqiptare; ky studim për njëbashkësi shqiptare e mbështet.

Shpërblimet financiare: Ky është një nga faktorët më shumë të vlerësuar në zgjedhjen e punëdhënësit, 61% e kampionit i konsideron shpërblimet financiare shumë të rëndësishme dhe 32% të rëndësishme. Pritshmëritë e tyre në lidhje me pagën bruto mujore shkonin mesatarisht në 48.597 lekë. Nëse përjashtojmë dy ekstremet, 2 studentë me kërkesat përkatësisht 25.000 lekë dhe 100.000 lekë bruto, paga mesatare e kërkuar është 47.785 lekë/muaj. Nëse i referohemi pagës mesatare gjithsej në nivel kombëtar në Shqipëri për vitin 2017 e cila është në nivelin 48.967 lekë bruto (INSTAT, 2018), kërkesat e të rinjve janë pak a shumë në të njëjtin nivel, por ajo që vlen të theksohet është se kjo kërkohet që në fillim të karrierës së tyre, duke treguar që ata kanë kërkesa më të larta sec mund të ofrohen në treg.

Trajnimiti ofruar në punë nga 87% e studentëve të marrë në studim vlerësohet si i rëndësishëm (35%) dhe shumë i rëndësishëm (52%) në zgjedhjen e punëdhënësit. Në kushtet e mungesës së eksperiencës së punës, ose të eksperiencës së shkurtër të personave të marrë në studim, patjetër që trajnimi ka një rëndësi të vecantë për përgatitjen e të rinjve për të zotëruar punën në të cilën përfshihen, por sigurisht edhe në fazat e tjera të eksperiencës.

Në tregun e punës të rinjtë marrin në fakt trajtim të ndryshëm nga punonjësit e grupmoshave të tjera në terma të pagesës, promovimit, trainimit në punë dhe përfitimeve të tjera. Krahasuar me grupmosha të tjera të punësuarish, ka një

disavantazh të dukshëm në pagat mujore, eksperiencën e punës, edukimin, pjesmarrjen në skemat e sigurimeve shoqërore (NESS). Diferenca e pagave midis të rinjve dhe jo të rinjve është rreth 36.5%. Duke qenë që tregu i punës për të rinjtë në Shqipëri është fleksibël (legjislacioni dhe kontratat e punës lejojnë kosto të ulëta për kompanitë në raste pushimi nga puna) dhe sekuencial (Hackaj 2015), një i ri mund të punësohet relativisht shpejt dhe t'i zhvillojë shprehitë e punës duke qënë në punë, edhe nëse pozicioni i punës nuk është i lidhur drejtpërdrejt me nivelin e diplomave që ka. Të sapodiplomuarit konsiderohen në mënyrë të vetvetishme si të pa kualifikuar dhe si të tillë, punësohen për të kryer detyra të pakualifikuara, edhe pse brenda organizatave egziston nevoja për të kualifikuar. 57.3% e ndërmarrjeve deklarojnë që të rinjtë e punësuar kanë nevojë për jo më shumë se tre muaj praktikë për të arritur aftësitë e nevojshme. Kjo tregon që të rinjve në përgjithësi ju ofrohen punë me nivel shumë të ulët kompleksiteti dhe që sjellin shumë pak vlerë të shtuar. Një e treta e punëdhënësve u ofrojnë të sapodiplomuarve pagën minimale të lejuar nga ligji. 35.2% e punëdhënësve që operojnë kryesisht në “Manufakturë, Tregti dhe Sektorin financiar” ju ofrojnë të sapodiplomuarve një pagë fillestare prej 30.000 and 38.000 lekë/muaj. Ky raport është i ndryshëm për punësuesit e mëdhenj (Hackaj 2015).

Vlerësimi nga eprori: Siç është përmendur edhe në seksionin e parë, vlerësimi dhe feedbacku i vazhdueshëm është një nga motivuesit kryesorë të gjeneratës *millennial*.

Kjo karakteristikë, mesa duket nga rezultatet për kampionin e marrë në studim, është edhe tek të rinjtë shqiptarë; 48% e personave të studiuar e konsiderojnë shumë të rëndësishëm, dhe 37% e vlerësojnë të rëndësishëm, nevojën për vlerësimin e eprorit.

Teknologjitë e reja. 92% e studentëve që i janë përgjigjur pyetësorit e kanë vlerësuar përdorimin e teknologjive të reja në zgjedhjen e punëdhënësit për të cilin ata do të punojnë midis shkallëve “mesatarisht e rëndësishme” deri në “ shumë e rëndësishme”, ku përqindjet më të mëdha bien në: 34% shumë e rëndësishme, dhe 32% e rëndësishme.

Fleksibilitet në orët e punës: 72% e studentëve e vlerësuan ofrimin e mundësisë për fleksibilitet në orët e punës si të rëndësishme ose shumë të rëndësishme. Rezultatet tregojnë për të njëjtin trend sikurse gjenerata të cilës ata i përkasin, sipas së cilës nuk ka rëndësi se kur bëhet puna, të rëndësishme janë rezultatet (Schweyer, 2015).

Puna në grup: 25% e studentëve të anketuar e konsideruan atë shumë të rëndësishme, 37% të rëndësishme, dhe 32% mesatarisht të rëndësishme. Mundësia e punës në grup shfaqet si një faktor i rëndësishëm nisur nga këto rezultate. Në përgjithësi eksperiencat e studentëve për punën në grup janë ato të detyrave shkollore dhe pritshmëritë për punën në grup janë më shumë të imagjinuara e nën frymën e klisheve të kohës sesa një vlerësim real.

Të gjithë pjesmarrësve ju kërkua që jo vetëm të vlerësonin në një shkallë ngë 1 në 5 rëndësinë e faktorëve si kusht në zgjedhjen e punëdhënësit, por edhe të rendisnin të gjithë faktorët nga më i rëndësishmi tek më i parëndësishmi brenda këtij konteksti. Promovimi (mundësia për karrierë brenda organizatës) rezultoi faktori më i rëndësishëm në zgjedhjen e punëdhënësit. Por në kontradiktë me këtë zgjedhje, ky faktor u rendit i treti kur kampionit ju kërkua të rendiste faktorët sipas rëndësisë për të

cilën do të të linin organizatën ku punojnë nëse ajo nuk e ofron atë në momentin e pritjes. Në vendin e parë dolën shpërblimet financiare, që sipas vlerësimit më parë u renditën të dytat nga vlerësimi për zgjedhjen e punëdhënësit. Nga rezultatet totale, doli se 5 faktorët më të rëndësishëm që do t'i bënin të anketuarit të braktisnin punëdhënësin nëse ai nuk i plotëson pritshmëritë e tyre në kohën e duhur, ishin:

1. Shpërblimet financiare (35%)
2. Balancim punë/jetë personale (29%)
3. Promovimi (25%)
4. Trajnimi (9%)
5. Teknologjitë e reja (1%)

Arsyet pse pjesa më e madhe e studentëve zgjedhën shpërblimet financiare si faktorin më të rëndësishëm mund të jenë të ndryshme: të ardhurat familjare, pjesa më e madhe e tyre planifikojnë të jetojnë larg familjeve të tyre dhe duhet të përballojnë jetesën të vetëm, ata duan të shijojnë jetën më shumë se prindërit e tyre dhe kanë kuptuar që kjo kushton, prindërit e tyre gjithashtu mund të kenë ndikuar në vendosjen e theksit më të madh te ana financiare bazuar te eksperiencia e tyre dhe nevoja për para. Sipas studimit të Deloitte në vitin 2018, 43% e gjeneratës *millennials* planifikojnë të lënë punën e tyre brenda 2 vitesh, dhe nëse flasim për mosplotësim të kërkesave të tyre, largimi mund të jetë edhe më i shpejtë.

Disponibiliteti i të rinjve kundrejt punëdhënësve

Të gjitha sa më sipër tregojnë për pritshmëritë që studentët shqiptarë kanë kundrejt punëdhënësve, dhe cilët elementë ata vlerësojnë më shumë. Por sa të gatshëm janë këta të rinj për të plotësuar kërkesat që punëdhënësit mund të kenë kundrejt tyre.

Puna jashtë orarit: Të pyetur nëse do të praninin ata të punonin jashtë orarit të punës, nëse vetë puna ose drejtuesi do t'ua kërkonte këtë, 70% e studentëve janë përgjigjur se do të praninin. Kjo tregon për një nivel të lartë të gadishmërisë ndaj punëdhënësit. Gjithsesi në praktikë kjo mund të ketë vështirësitë e veta, duke qenë se balancimi punë/jetë personale ishte faktori i dytë më i rëndësishëm për të cilin ata do të linin organizatën ku do të punojnë nëse ajo nuk do të ofronte atë në kohën e kërkuar.

Mobiliteti: Lidhur me disponibilitetin e tyre për të punuar për më shumë se 6 muaj në një qytet tjetër nga ai që ata kanë vendosur të jetojnë dhe punojnë në fillim, nëse kompania do t'ua ofronte ose kërkonte këtë, 51% e tyre nuk do ta praninin dicka të tillë. Shifrat tregojnë për disponibilitet të ulët në këtë pikë, gjë që mund të shpjegohet me faktin se në Shqipëri njerëzit nuk janë mësuar të lëvizin aty ku është mundësi për të punuar. Edhe pse prindërit ose të afërm të tyre, në vitet e shkuara mund të jenë transferuar për shkak të punës në qytete të tjera, gjithsesi kjo ka qenë e detyruar nga regjimi dhe jo me dëshirën e tyre.

Spektori që plotëson më mirë kërkesat e të rinjve në tregun e punës

Në fund studentët u pyetën se cilin prej sektorëve, publik apo privat, ata shohin si sektorin që mund të plotësojë më mirë kërkesat e tyre. 84% e tyre kanë zgjedhur sektorin privat si sektori i perceptuar që plotëson më mirë pritshmëritë. Kjo tregon se

në momentin që ata do të kërkojnë punë, pjesa më e madhe e tyre do të kërkojnë punëdhënësin e tyre në sektorin privat. Disa nga arsyet për këtë zgjedhje, mund të gjenden të lidhura me faktorët që ata i kanë vlerësuar më shumë dhe që i kanë renditur më lart. Mundësitë për të ofruar paga më të larta janë nga sektori privat, ku nëse shohim statistikat për vitin 2017 sipas sektorëve, paga mesatare në aktivitetet financiare dhe të sigurimit ishte 103.641 lekë, informacioni dhe komunikacioni 73.471 lekë bruto, dhe Administrata publike dhe mbrojtja, sigurimi social i detyrueshëm, arsimit, shëndetësia dhe aktivitete të punës sociale ishte 59.921 lekë (INSTAT, 2018). Nëse flasim për mundësi të ofruara për promovim, sektori privat rezulton se ofron më shumë mundësi për promovim dhe zhvillim (Kasimati & Mitllari, 2009). Një tjetër arsye, mund të jetë e lidhur me paragjykimin që ekziston për sektorin publik për drejtësinë në rekrutime dhe në mundësitë e promovimit, dhe sigurinë për vazhdimësinë e marrëdhënies së punës, gjë që sic tregojnë shifrat duhet të ketë ndikimin në vetë perceptimin që studentët, ata që shumë shpejt do t'i drejtohen tregut të punës, kanë për këta dy sektorë.

Konkluzione dhe Rekomandime

Tregu i punës po përballet sot me kërkesat që gjenerata e re, po shfaq në mjedisin e punës, dhe që përbëjnë sfidën e radhës krahas problemeve të njohura të drejtimit të aktivitetit të tyre. Si një pjesë e rëndësishme e kësaj gjenerate, studentët/të diplomuarit në universitete janë ata ku duhet të përqëndrohet vëmendja, si pjesa më e formatuar dhe më e artikuluar e prurjeve të reja në tregun e punës. Kërkesat e të sapodiplomuarve ose atyre që janë në përfundim të studimeve në Shqipëri, duket se janë në të njëjtën linjë me kërkesat e gjeneratës që ata i përkasin, dhe që jetojnë në vende të ndryshme të botës. Në përzgjedhjen e punëdhënësit për të cilin do të punojnë ata vlerësojnë mundësitë e ofruara për promovim, trajnim, shpërblime financiare, përdorim të teknologjive, balancim punë/jetë personale, vlerësimin nga eprori. Të gjithë këta elementë, që shfaqen si të rëndësishëm, duhen mbajtur në vëmendje në procesin e rekrutimit si edhe kur projektohet puna e sistemet përkatëse të vlerësimit, etj. Ato që duket se i mbajnë më shumë studentët shqiptarë do të ishin shpërblimet financiare, balancimi punë-jetë personale, si edhe mundësitë për karrierë të shpejtë. Të gjithë punëdhënësit duhet t'u kushtojnë vëmendje kërkesave të brezit ri, dhe sfida me e madhe është përshtatja e sistemeve me kontingjentet e pritshme të të punësuarve nga kjo gjeneratë.

Referenca

Deloitte Millennial Survey, 2018 burimi:

<https://www2.deloitte.com/global/en/...deloitte/.../millennialsurvey>.

Eddy S. W. Ng, Linda Schweitzer, Sean T. Lyons. (2010). New Generation, Great Expectations: A new Field Study of the Millennial Generation. *Journal of Business and Psychology*, 281-292.

Hackaj, A. (April 2015) 'Youth employment trends in Albania: what is the market looking for?'

Kasimati M. and Mitllari E. (2009). Sistemet e karrieres ne sektorin publik dhe ate privat (bankar). Politika afersisht te njejta, problematika te ndryshme. Buletini shkencor, Universiteti i Shkodres, 197-213.

National employment and skills strategy Albania 2014-2020 aksesuar në <http://www.financa.gov.al/wp-content/uploads/2018/09/ness-annual-progress-report-2016-final-converted.pdf>

Palese, A., Pantali, G., & Saiani, L. (2006). The management of a multigenerational nursing team with different qualifications: A. Health Care Management, 25, 173-193.

Raporti “ Paga mesatarare mujore bruto për një të punësuar me pagë sipas aktiviteteve ekonomike dhe gjinisë 2014 – 2017”, burimi INSAT <http://www.instat.gov.al/>

Raporti “Studentë të regjistruar në arsimin e lartë 1995 – 2018”, burimi INSTAT, <http://www.instat.gov.al/>

Schweyer, A. (2015). Generations in the workplace& marketplace: preferences in rewards, recognition & incentives. The Incentive Research Foundation.

William Strauss and Neil Howe. (2007). The next 20 yeras: How customers and workforce attitudes will evolve. Harvard Business Riview, Jul-Aug, 41-52.

Cite this article as: Mitllari, E & Kasimati, M. PRITSHMËRI TË STUDENTËVE SHQIPTARË KUNDREJT TREGUT TE PUNËS. Albanian Socio-Economic Journal, 2018, Issue 4, pp. 64-74.